

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової
роботи Харківського національного
університету міського господарства
імені О. М. Бекетова

проф.

Марія СУХОНОС
2025 року

Методика

проведення експериментальних досліджень параметрів матеріалів та
обладнання для призначення режимів прецизійного імпульсного
електрохімічного оброблення

Харків - 2025 р.

Вступ

Розробка методики визначення параметрів імпульсного електрохімічного оброблення є необхідною передумовою для підвищення точності та відтворюваності процесів виготовлення високоточних деталей авіаційних двигунів і їхніх агрегатів. Основу такої методики становлять кількісні параметри анодного розчинення матеріалу заготовки у робочому електроліті під дією імпульсного електричного поля. На відміну від традиційних механічних способів оброблення, електрохімічна технологія дозволяє здійснювати зняття матеріалу без механічних зусиль і теплових пошкоджень поверхні, що є критично важливим для елементів зі складною просторовою геометрією та високими вимогами до якості поверхневого шару.

Імпульсне електрохімічне оброблення (ІЕХО) має низку суттєвих переваг, які роблять його одним із найперспективніших методів для виготовлення високоточних деталей авіаційних двигунів та їх агрегатів. Завдяки імпульсному характеру подачі струму забезпечується точне керування локальними процесами анодного розчинення, що дозволяє досягати мікронної точності формоутворення. Відсутність механічного контакту між інструментом і заготовкою усуває ризик виникнення залишкових напружень, мікротріщин і термічних пошкоджень, зберігаючи вихідні фізико-механічні властивості матеріалу. Крім того, ІЕХО забезпечує високу чистоту поверхні, рівномірність зняття шару незалежно від твердості сплавів і дає можливість обробляти жароміцні та високолеговані матеріали, які важко піддаються традиційним методам різання. Використання імпульсних режимів сприяє покращенню стабільності процесу та підвищенню відтворюваності результатів, що є ключовими факторами для прецизійного виробництва деталей авіаційної техніки.

Запропонована методика спрямована на усунення недоліків емпіричного підбору режимів, який наразі широко застосовується у промисловості та потребує значних витрат часу, матеріалів і ресурсів. Її основним завданням є визначення сукупності параметрів, що характеризують швидкість і стабільність видалення матеріалу, з урахуванням властивостей заготовки, складу електроліту та особливостей електрохімічної системи. Визначення цих параметрів дає змогу сформуванню бази для раціонального призначення технологічних режимів ІЕХО, які забезпечують кероване формування мікрогеометрії обробленої поверхні.

Ключовим елементом методики є поєднання експериментальних і цифрових підходів для побудови достовірної моделі процесу. У цьому контексті цифрові близнюки виступають як інструмент інтеграції даних про електричні, хімічні та гідродинамічні характеристики процесу, що дозволяє виявляти причинно-наслідкові зв'язки між параметрами імпульсного живлення, властивостями матеріалу та результатами оброблення. Такий підхід узгоджується з сучасними стандартами цифровізації виробництва, які регламентують створення ресурсоефективних цифрових моделей джерел енергії та процесів електрохімічної прецизійної обробки.

Розроблювана методика передбачає визначення комплексу властивостей матеріалів, характеристик електроліту, параметрів видалення матеріалу та супровідних змін стану в міжелектродному проміжку. Отримані експериментальні й обчислювальні залежності формують основу для побудови цифрових близнюків процесу імпульсного електрохімічного оброблення, що, у свою чергу, забезпечує можливість адаптивного керування режимами, прогнозування результатів та оптимізації технологічних процесів у виробництві високоточних авіаційних компонентів. Інформаційною основою методики є стандарти DIN SPEC 91399: 2018-12. Methode zur Bestimmung von Prozesseingangsgrößen für das elektrochemische Präzisionsabtragen – Anforderungen, Kriterien, Festlegungen та VDE SPEC 90028 V1.0 Methode zur Erstellung digitaler Zwillinge von Prozessenergiequellen für das elektrochemische Präzisionsabtrage.

1. Сфера застосування

Ця методика є інструментом для визначення характеристик матеріалів і параметрів імпульсного електрохімічного оброблення (ІЕХО) у межах стандартизованих процедур, визначених міжнародними технічними регламентами. Зокрема, вона може застосовуватись для проведення досліджень відповідно до вимог DIN SPEC 91399, який регламентує порядок визначення вхідних параметрів процесу прецизійної електрохімічної абляції з імпульсним струмом та контрольованою робочою відстанню. зазначений стандарт встановлює умови проведення експериментів, вимоги до точності вимірювань, а також послідовність етапів, необхідних для отримання достовірних характеристик ІЕХО. Одночасно методика узгоджується з положеннями VDE SPEC 90028 V1.0, що визначає вимоги до створення цифрових двійників процесів електрохімічного прецизійного оброблення. Вона передбачає опис експериментальної установки, характеристик електролітної системи та алгоритмів визначення функціональних зв'язків між електричними, фізико-хімічними та кінематичними змінними процесу.

Застосування методики передбачає проведення експериментів у разі наявності у виконавчої організації імпульсного електрохімічного обладнання з технічними характеристиками не гіршими, ніж визначено у розділі 5.2.1.1, яке забезпечує стабільну генерацію імпульсів струму, регулювання робочої відстані та контроль електропровідності електроліту. Отримані результати можуть бути використані для оцінювання характеристик матеріалів, оброблюваних методом ІЕХО, визначення коефіцієнтів електрохімічної ефективності, побудови моделей видалення матеріалу, а також для створення цифрових близнюків ІЕХО з метою оптимізації режимів оброблення, прогнозування точності та забезпечення стабільності виробничих процесів у галузі авіаційного двигунобудування.

2. Нормативні посилання

Перелік нормативних документів, на які посилається цей стандарт:

- DIN 8580 - Виробничі процеси: терміни та визначення.
- DIN 8590 - Виробничі процеси: механічна обробка — класифікація, підрозділи, терміни й визначення.
- DIN EN ISO 25178-2 - Геометричні характеристики виробу: текстура поверхні (плоска). Частина 2 - терміни та характеристики поверхні.
- DIN EN ISO 4287 - Геометричні характеристики виробу: текстура поверхні (метод щупа) — терміни, визначення та параметри поверхні.

3. Термінологія

- **Імпульсне електрохімічне прецизійне оброблення (ІЕХО):** електрохімічне оброблення імпульсним постійним струмом та коливальним катодом або коливальним анодом (катод є інструментом, анод – заготовкою)
- **Вхідна змінна процесу:** параметр налаштування верстата для ІЕХО, така як напруга обробки U_q , швидкість зниження v_f , частота імпульсів струму f_p та ширина імпульсу струму t_p
- **Змінна процесу:** значення, яке можна визначити для квазістаціонарного процесу
- **Ширина імпульсу струму, пов'язана з зарядом:** Арифметичне значення, що виникає в результаті електричного заряду та середнього максимального електричного струму фактичного імпульсу струму
- **Середній максимальний електричний струм:** Середнє арифметичне високого рівня імпульсу струму
- **Профіль струму процесу:** Значення струму, що видаються виробничим обладнанням як функція тривалості процесу без відображення імпульсів струму

- **Тривалість процесу:** Час від початку до кінця процесу видалення
- **Параметр видалення матеріалу:** Значення, отримане з функцій видалення матеріалу, яке описує специфічні характеристики видалення матеріалу під час ІЕХО
- **Функція видалення матеріалу:** Математична функція, отримана для опису видалення матеріалу під час ІЕХО зі зміною стану та робочої відстані
- **Швидкість видалення, специфічна для матеріалу:** Результуюча швидкість видалення під час ІЕХО в одному просторовому напрямку
- **Зміна стану на робочій відстані:** Зміна провідності на робочій відстані внаслідок впливу потоку електроліту та зміни його температури, пов'язаних з процесом, а також концентрації продуктів видалення та реакції
- **Локальна залежна від процесу електропровідність:** Поточна електропровідність електроліту на робочій відстані між анодом і катодом під час процесу видалення
- **Робоча відстань:** Відстань між катодом і анодом
- **Робочий зазор:** Об'єм, що охоплюється поверхнею анода та поверхнею катода, а також відстань між цими поверхнями
- **Шлях потоку:** Довжина шляху, пройденого електролітом на робочій відстані від входу до виходу у робочий зазор
- **Відстань зниження:** Шлях пройдений під час процесу ІЕХО внаслідок відносного руху між катодом і анодом
- **Швидкість зниження:** Швидкість відносного руху між катодом і анодом під час процесу обробки (Термін "швидкість подачі" не використовується у DIN SPEC 91399 та VDE SPEC 90028 V1.0, оскільки цей термін використовується в механічному обробленні).

4. Символи та скорочення

Символ	Опис	Одиниці вимірювання
A_a	Площа видалення	см ²
A_{KOF-1}	Ефективна поверхня катода в момент часу 1	см ²
A_{KOF-2}	Ефективна поверхня катода в момент часу 2	см ²
c	Робочий цикл	-
d_{PK}	Діаметр зразка	мм
d_K	Діаметр катода	мм
h_{PK}	Висота зразка	мм
f_p	Частота імпульсів струму	Гц
f_z	Частота коливань електроду/заготовки	Гц
I	Сила струму	А
I_{soll}	Цільовий струм процесу	
I_m	Середня сила струму	А
I_{mmax}	Середня максимальна сила електричного струму імпульсу струму	А
I_{mProz}	Середнє арифметичне струму процесу виробничого пристрою ІЕХО	А
I_{Proz}	Вихідний струм процесу виробничим пристроєм ІЕХО	А
I_0	Точка перетину лінеаризації I_{mmax} з віссю Y	А
I_{Ver}	Значення зміщення струму для налаштування нульової точки	А
I_1	Сила струму в момент часу 1	А
I_2	Сила струму в момент часу 2	А
J	Густина електричного струму	А/см ²

J_m	Середня густина електричного струму	А/см ²
J_{min}	Мінімальна густина струму	А/см ²
M	Молярна маса	г/моль
m_a	Абляційна маса	г
m_{eff}	Ефективна маса видалення	г/Кл
m_{sp}	Питома маса видалення	г/Кл
V_{eff}	Ефективний об'єм видалення	мм ³ /Кл
V_{sp}	Питомий об'єм видалення	мм ³ /К
p_{el}	Тиск електроліту	бар
p_{in}	Тиск електроліту на вході	бар
Q	Електричний заряд	Кл
r_B	Радіус промивного отвору	мм
s	Робоча відстань	мм
s_0	Початкова робоча відстань	мм
s_F	Фронтальна робоча відстань	мм
s_{F-A}	Початкова фронтальна робоча відстань	мм
s_{F-E}	Кінцева фронтальна робоча відстань	мм
R_a	Середня арифметична шорсткість згідно з DIN EN ISO 4287	мкм
S_a	Середня арифметична шорсткість згідно з DIN EN ISO 25178-2	мкм
m	Індекс номера каскаду генератора	-
n	Індекс ширини імпульсу струму	-
t_p	Ширина імпульсу струму	мс
t_{proz}	Тривалість процесу	с
t_a	Час видалення	с
t_{p-1}	Ширина імпульсу струму, пов'язана з зарядом	мс
t_{pn}	Ширина n-го імпульсу струму	мс
t_{p1}	Ширина першого імпульсу струму	мс
t_{G1}	Час після ввімкнення імпульсу струму	мс
t_{G2}	Час вимкнення імпульсу струму	мс
t_{off}	Пауза імпульсу струму	мс
t_{Q1}	Нижня межа форми хвилі імпульсу струму	мс
t_{Q2}	Верхня межа форми хвилі імпульсу струму	мс
Δt_{p-1}	Відхилення ширини імпульсу струму, пов'язаної з зарядом, від ширини імпульсу струму	мс
φ	Фаза імпульсу	°
t_1	Час 1	с
t_2	Час 2	с
U_q	Напруга оброблення	В
U_Σ	Сума усіх перенапруг пограничних шарів на аноді та катоді	В
V	Об'ємна витрата	л/хв
V_m	Нахил характеристичної кривої $v_a - J$	см ³ /Кл
V_{m-PDC}	Нахил характеристичної кривої $v_f - J$	см ³ /Кл
v_{a-PDC}	Швидкість оброблення прецизійної абляції електрохімічним методом	мм/хв
v_f	Швидкість зниження	мм/хв

v_0	Перетин лінеаризації v_a з віссю Y	мм/хв
v_{0-PDC}	Перетин лінеаризації v_f з віссю Y	мм/хв
w	Масова частка солі	-
Z	Амплітуда коливань	мм
z	Шлях зниження по осі Z	мм
z_1	Шлях зниження в момент часу 1	мм
z_2	Шлях зниження в момент часу 2	мм
x	Шлях потоку	мм
z_A	Електрохімічна валентність	г/Кл
α	Кут конуса катоду	°
σ_{el}	Електропровідність електроліту	мС/см
$\sigma_{el-Proz}$	Електропровідність електроліту залежна від стану процесу	мС/см
ϑ_{el}	Температура електроліту	°С
ρ	Густина маси	г/мм ³
F	Постійна Фарадея $9,64853 \cdot 10^4$	С/моль

Скорочення	Опис
ЕС	Електрохімічний
GS	Генераторний каскад
UVMM	Коефіцієнт перетворення відповідно до вибраного діапазону вимірювання датчика
NaNO ₃	Нітрат натрію
PDC	Імпульсний постійний струм
pH	Потенціал водню

5 Порядок проведення експериментів з визначення характеристик матеріалів, необхідних для призначення режимів ІЕХО

5.1 Короткий опис

Циліндричний зразок (анод) піддається анодному видаленню матеріалу з його торцевої поверхні за допомогою плоского катода, як показано на Рисунку 1. У процесі електрохімічного оброблення катод і анод розташовуються таким чином, щоб забезпечити рівномірний розподіл електричного поля в зазорі між ними, а подача електроліту здійснюється безперервно для ефективного видалення продуктів реакції з робочої зони. Для визначення швидкості анодного розчинення, яка залежить від фізико-хімічних властивостей матеріалу зразка, проводиться серія вимірювань швидкості занурення анода. Під час експерименту досягається стан рівноваги, коли швидкість видалення матеріалу анода точно відповідає швидкості поступального руху катода, що дозволяє однозначно визначити ефективну швидкість електрохімічного знімання матеріалу при заданих параметрах струму, напруги та електроліту. Додатково фіксуються основні електричні характеристики процесу — миттєве значення струму, середня густина струму, потенціал анода та кінцева робоча відстань між електродами. Ці дані використовуються для побудови залежностей між параметрами електрохімічного оброблення, умовами подачі електроліту та кінцевою якістю поверхні зразка, що забезпечує повну характеристику процесу і дозволяє призначати оптимальні режими ІЕХО для подібних матеріалів.

Рисунок 1 – Схема експерименту з визначення характеристик матеріалів, необхідних для призначення режимів ІЕХО

5.2 Технічні вимоги

5.2.1 Обладнання для проведення досліджень з ІЕХО

5.2.1.1 Загальні положення

Установка для прецизійного імпульсного електрохімічного оброблення з такими характеристиками:

- **Режим подачі електричної енергії.** Обладнання повинно забезпечувати можливість оброблення в режимі подачі імпульсного постійного струму з регульованою шириною, частотою та амплітудою струму. Необхідно забезпечити незалежне регулювання параметрів імпульсів для відтворення різних енергетичних режимів оброблення. Джерело живлення має працювати у стабілізованому режимі з мінімальними коливаннями напруги (<1%) та мати можливість формування як прямокутних, так і трапецієподібних імпульсів. Повинна бути передбачена функція синхронізації імпульсів струму з механічними коливаннями подачі катоду.
- **Система подачі електроду.** Система подачі катоду повинна забезпечувати можливість накладення на зниження катоду контрольованих повздовжніх гармонічних коливань з заданою амплітудою ZZZ та частотою. Частота коливань повинна збігатися з частотою імпульсів струму, що дозволяє реалізувати синхронне електромеханічне збурення робочого зазору. Конструкція механічного вузла має забезпечувати мікропозиціювання катоду з точністю не гірше ± 1 мкм, а також стабільність відстані між електродами під час усіх фаз ІЕХО.
- **Система подачі електроліту.** Установка має забезпечувати контрольований потік електроліту через міжелектродний зазор із регульованою швидкістю подачі. Повинні бути забезпечені вимірювання температури, провідності та рН електроліту під час процесу. Необхідно передбачити систему стабілізації температури розчину з точністю підтримання $\pm 0,5$ °C для забезпечення повторюваності результатів.
- **Система вимірювання змінних параметрів процесу.** Для проведення наукових експериментів необхідна високоточна система реєстрації електричних і фізичних змінних з точністю не гіршій ніж задана в таблиці 1. Дані повинні реєструватися системою збору даних із можливістю зберігання для подальшої обробки. Вимірювальна система має бути інтегрована з системою керування імпульсним генератором для аналізу часових затримок і фазових зсувів між електричними та механічними процесами.

- **Система керування та аналізу даних.** Програмно-апаратний комплекс має включати інтерфейс для налаштування параметрів імпульсів струму, частоти коливань, швидкості зниження та режимів подачі електроліту. Повинна бути реалізована можливість автоматичного збору та візуалізації даних у реальному часі, побудови осцилограм і діаграм залежності струму, напруги, температури та переміщення електродів від часу.
- **Додаткові вимоги.** Установка повинна бути сумісна з вимогами електробезпеки для роботи з водними електролітами, мати систему заземлення, аварійного вимкнення та захисту від перевищення струму. Усі елементи, що контактують із електролітом, мають бути виготовлені з корозійностійких матеріалів.

Типові діапазони значень та допуски вхідних змінних процесу наведено в таблиці 1.

Рекомендовані вхідні змінні процесу наведено в додатку А.

Таблиця 1 - Діапазони значень та допуски на вхідні змінні ІЕХО

Назва	Символ	Типовий діапазон зміни величини	Рекомендоване максимальне відхилення в процесі
Напруга обробки	U_q	5 В ... 20 В	$\pm 0,1$ В
Ширина імпульсу струму	t_p	1 мс ... 5 мс	$\pm 0,1$ мс
Частота імпульсу струму	f_p	10 Гц ... 60 Гц	$\pm 0,5$ Гц
Частота коливань	f_z	10 Гц ... 60 Гц	$\pm 0,5$ Гц
Амплітуда коливань	Z	0,1 мм ... 0,5 мм	$\pm 0,01$ мм
Переміщення по осі Z	z	≤ 150 мм	$\pm 0,01$ мм
Швидкість зниження	v_f	0,007 мм/хв ... 1 мм/хв	$\pm 0,002$ мм/хв
Тип електроліту		Водяний розчин NaNO_3	
Масова частка солі	w	1 % ... 20 %	$\pm 0,01$ %
Провідність електроліту	σ_{el}	10 мС/см ... 170 мС/см	± 1 %
Температура електроліту	ϑ_{el}	18 °С ... 30 °С	$\pm 0,1$ °С
Тиск електроліту	p_{el}	< 5 бар	$\pm 0,1$ бар
Значення рН		6 ... 8	$\pm 0,5$
Об'ємна витрата на 1 см ² обробленої площі	$\frac{\dot{V}}{A_q}$	(1,5 л/хв ... 3,0 л/хв) / см ²	($\pm 0,2$ л/хв) / см ²

5.2.1.2 Струм оброблення

Електрохімічна установка повинна мати можливість записувати, відображати та виводити струм процесу як функцію $I = f(t_{Proc})$ з допуском $\pm 0,1$ А. Видача окремих імпульсів струму не є обов'язковою. Струм процесу може бути середнім значенням максимальної інтенсивності струму безперервних імпульсів струму за крок у часі. Крок у часі не повинен перевищувати 0,5 с. Крім того, для діапазону струму процесу від 10 А до 200 А необхідно забезпечити допуски на ширину та частоту імпульсів струму згідно з вимогами, наведеними у Таблиці 1.

5.2.1.3 Фронтальна робоча відстань

Розрізняють початкову робочу відстань переднього шару, яка встановлюється між катодом і зразком на початку експерименту з електрохімічного видалення матеріалу, і кінцеву робочу відстань переднього шару, яка визначається після завершення експерименту. Рекомендується визначати робочі відстані переднього шару s_F з допуском $\pm 0,004$ мм. Якщо кінцева робоча відстань фронтального шару визначається за допомогою електричного контактного зондування, вона дорівнює різниці між кінцевим положенням осі Z після експерименту з електрохімічного видалення та положенням електричного контакту катоду та зразка. Для цього визначення катод має бути розташований у нижній мертвій точці коливального руху.

5.2.2 Пристосування для визначення характеристик матеріалу, необхідних для призначення режимів ІЕХО

На рисунку 2 показано схематичне зображення пристосування для електрохімічного оброблення, що включає розташування електродів, описане в розділі 5.1. Пристосування складається з трьох основних компонентів: системи затискання катоду, системи затискання зразка та камери для промивання. Воно забезпечує вирівнювання торцевих поверхонь катода та зразка таким чином, щоб обидві торцеві поверхні були розташовані соосно з допуском $\pm 0,01$ мм та паралельно з допуском $\pm 0,01$ мм. Застосовується наступне:

- Система затискання катоду використовується для фіксації та позиціонування катоду та забезпечує електричний контакт з боку катода.
- Система затискання зразка використовується для фіксації та позиціонування зразка та забезпечує контакт з боку анода.

Рисунок 2 — Схематичне зображення пристосування для електрохімічного оброблення

- Катод і випробуваний зразок з'єднані електроізолюваною камерою, що створює потенційне розділення. Камера має вхід та вихід для електроліту для створення примусового перехресного промивання між торцевими поверхнями катода та

досліджуваного зразка. Примусове перехресне промивання має бути виконане таким чином, що весь електроліт протікає через робочий зазор. У камері може бути досягнуто тиск електроліту до 10 бар.

- Камера має бути постійно з'єднана з катодом. Відносний рух між катодом і анодом викликає безперервне зміщення камери відносно досліджуваного зразка матеріалу. Для зменшення витоків електроліту необхідно використовувати ущільнення. Під час проектування проточного каналу для входу та виходу електроліту важливо забезпечити практично повну відсутність перешкод для потоку електроліту. Для досягнення цього проточний канал повинен мати прямокутну площу поперечного перерізу висотою 0,1 мм та шириною, що дорівнює обраному діаметру катода.

Креслення рекомендованої конструкції пристосування для дослідження властивостей матеріалів, необхідних для призначення режимів ІЕХО, наведена у додатку Б.

5.3 Зразок та катод

5.3.1 Форма та розміри

Форма, розміри та допуски зразків для випробування та катода показані на рисунку 3. Діаметр можна регулювати. Важливо забезпечити, щоб для досліджуваного зразка та катода завжди вибирався однаковий діаметр.

Рисунок 3 — Розміри випробуваних зразків (ліворуч, по центру) та катода (праворуч)

5.3.1 Кількість зразків

У більшості випадків для визначення функції видалення матеріалу достатньо зразка висотою 80 мм. Зразок обробляється за допомогою послідовних експериментів з електрохімічного видалення матеріалу. Для визначення функції видалення матеріалу необхідно провести щонайменше 30 експериментів. Щоб визначити досяжний зовнішній вигляд поверхні, необхідно провести щонайменше 10 експериментів з видалення матеріалу. Для цього потрібно щонайменше 10 зразків з висотою зразка 40 мм. Кожен зразок обробляється за допомогою одного експерименту з видалення матеріалу. Для абляційних експериментів потрібен катод. У разі короткого замикання під час абляційного експерименту катод необхідно замінити, а абляційний експеримент перервати.

5.3.2 Підготовка зразків

Досліджуваний зразок повинен пройти ті ж етапи виробництва та термічну обробку, що й заготовки, які планується обробляти в подальшому. Термічну обробку необхідно задокументувати або запросити звіт. Рекомендується, щоб зразок був взятий з того ж напівфабрикату, який буде використаний для виготовлення виробів. Контрольні випробування матеріалу необхідно проводити навіть для однієї марки матеріалу з різних партій поставок зважаючи на невизначеність складу, передбачених ДСТУ та міжнародними стандартами. Для неоднорідних матеріалів рекомендується враховувати ці неоднорідності під час процесу виробництва досліджуваного зразка. Для неоднорідних матеріалів може знадобитися взяти зразки в різних просторових орієнтаціях з напівфабрикату та збільшити кількість експериментів з видалення матеріалу. Перед експериментом з видалення матеріалу досліджувані зразки необхідно знежирити, очистити та висушити. Досліджуваний зразок повинен бути без задирок.

5.3.3 Матеріал катода

Функції видалення записуються для системи катод-електроліт-анод, призначеної для подальшого виробництва. Тому слід використовувати той самий матеріал катода, що й у подальшому виробництві.

5.4 Процедури випробувань

5.4.1 Експерименти з абляції

5.4.1.1 Загальні положення

Експеримент з видалення матеріалу використовується для збору даних про швидкість видалення матеріалу. Видалення матеріалу характеризується ефективною густиною струму та кінцевою фронтальною робочою відстанню і являє собою точку вимірювання функції видалення матеріалу. Діапазони значень вхідних змінних процесу базуються на Таблиці 1. Для експериментів з видалення матеріалу частота та ширина імпульсів струму встановлюються на певне значення. Швидкість зниження та напруга обробки визначаються розрахунком згідно з даними розділів 5.4.2 та 5.4.3 цієї методики. Експерименти з видалення матеріалу поділяються на експерименти без знання функції видалення матеріалу (грубий аналіз 5.4.2) та експерименти зі знанням функції видалення матеріалу (детальний аналіз 5.4.3).

5.4.2 Грубий аналіз

5.4.2.1 Визначення вхідних змінних процесу для грубого аналізу

Якщо функції видалення матеріалу у вибраній комбінації з електролітом та матеріалом катода невідомі, швидкість зниження розраховується за допомогою питомого об'єму видалення. Для нелегованих матеріалів питомий об'єм видалення розраховується за рівнянням [2, 5]:

$$V_{sp} = \frac{M}{z_A \cdot F \cdot \rho} \quad (1)$$

Для сплавів питомий об'єм видалення розраховується за рівнянням (2) з урахуванням масової частки p_i легуючих елементів [2, 5]:

$$V_{sp} = \frac{1}{\rho_{Leg}} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{100} \cdot \frac{M_i}{z_{Ai} \cdot F} \quad (2)$$

На основі визначеного питомого об'єму видалення, заданої частоти та ширини імпульсу струму, швидкість зниження для діапазону щільності струму, що підлягає аналізу, розраховуються відповідно до рівняння (3) [4].

$$v_f = V_{sp} \cdot J \cdot t_p \cdot f_p \quad (3)$$

Необхідно визначити раціональні величини густини струму. Рекомендований діапазон густин струму від 10 А/см² до 100 А/см² з кроком 10 А/см². Цільовий струм процесу, який має бути досягнутий в експерименті з абляції, має бути розрахований на основі заданих густин струму та визначеної області абляції випробуваних зразків за допомогою рівняння (4) [2].

$$I_{soll} = J \cdot A_a \quad (4)$$

Напруга обробки розраховується на основі фронтальної робочої відстані, провідності електроліту та заданої густини струму згідно з рівнянням (5) [4]. Сума всіх перенапруг спочатку враховується як 5 В. Рекомендується використовувати початкову фронтальну робочу відстань 50 мкм.

$$U_q = \frac{s_F \cdot J}{\sigma_{el}} + U_{\Sigma} \quad (5)$$

Розраховані змінні процесу вносяться до матриці експериментуї, як показано в таблиці 2.

Таблиця 2 – Матриця експерименту

Пара-метр	Розмірність	Експеримент 1	...	Експеримент 10	Задані параметри
J	А/см ²	10	...	100	$A_a =$
I_{soll}	А	I_1	...	I_{10}	$V_{sp} =$
V_f	мм/хв	V_{f1}	...	V_{f10}	$t_p =$
U_q	В	U_{q1}	...	U_{q1}	$f_p =$
					$s_{F-A} =$
					$\sigma_{el} =$
					$U_{\Sigma} =$

5.4.2.2 Проведення експерименту з видалення для грубого аналізу

Експеримент з видалення розпочинається з використанням заданих вхідних змінних процесу. Під час експерименту з видалення струм процесу регулюється до цільового значення струму процесу шляхом зміни швидкості зниження v_f . Застосовується наступне:

- Якщо струм процесу більший за цільовий необхідно зменшити швидкість зниження;
- Якщо струм процесу менший за цільовий необхідно збільшити швидкість зниження.

Фактичний струм процесу повинен бути в межах $\pm 10\%$ від цільового струму процесу (Рисунок 4). Як тільки струм процесу знаходиться в межах заданих меж, експеримент з видалення продовжується без подальшого регулювання. Можливі зміни струму процесу протягом решти часу процесу допускаються з діапазоном коливань $\pm 5\%$ (Рисунок 4). Після того, як час оброблення сягне щонайменше 30 с, при цьому на протязі усього часу струм

процесу не перевищуватиме діапазон коливань $\pm 5\%$, експеримент з абляції завершується. Мінімальна відстань, пройдена в експерименті з видаленням матеріалу зразка, повинна бути щонайменше початковою фронтальною робочою відстанню плюс 50 мкм.

Рисунок 4 — Можлива крива струму процесу залежно від тривалості процесу t_{proc}

Після експерименту з видалення визначається кінцева фронтальна робоча відстань, а також результуюча швидкість зниження та крива струму процесу $I = f(t_{proc})$ документуються для подальшого оцінювання. Для документування параметрів процесу рекомендується використовувати таблицю В.1, наведену в Додатку В. Нарешті, слід провести візуальний огляд поверхні катода. Поверхню катода слід очистити від усіх відкладень або забруднень. Рекомендується очищення 10% сірчаною кислотою. Після очищення катод слід промити деіонізованою водою. Результати грубого аналізу оцінюються відповідно до 9.2.

5.4.3 Детальний аналіз

5.4.3.1 Визначення вхідних змінних процесу для детального аналізу

Якщо відомі функції видалення матеріалу у вибраній комбінації з електролітом та матеріалом катода для електрокомпенсаційної обробки безперервним постійним струмом, швидкість зниження для прецизійного електрохімічного оброблення розраховується за рівнянням (6) [1, 4]. Це базується на параметрах видалення матеріалу V_m та v_0 , які можна визначити згідно з Додатком Г.

$$v_f = (V_m \cdot J + v_0) \cdot t_p \cdot f_p \quad (6)$$

Якщо функція видалення для прецизійної електрохімічної обробки з фіксованою частотою імпульсів струму та шириною імпульсу струму доступна згідно з рівнянням (10), швидкість прорізання повинна визначатися згідно з рівнянням (7) [1]. Це базується на параметрах видалення V_m та v_0 , які визначені в розділі 5.6.

$$v_f = V_{m-PDC} \cdot J + v_{0-PDC} \quad (7)$$

Бажаний струм процесу розраховується за рівнянням (4). Напряга обробки розраховується за рівнянням (5). Розраховані змінні процесу вносяться в матрицю експерименту, подібну до Таблиці 2. Експеримент з видалення металу запускається з використанням заданих вхідних

змінних процесу. Під час експерименту з видалення металу фактичний струм процесу регулюється до цільового струму процесу шляхом зміни напруги обробки U_q . Застосовується наступне:

- Якщо струм процесу більший за цільовий збільшується напруга оброблення;
- Якщо струм процесу менший за цільовий зменшується напруга оброблення.

Струм процесу повинен бути в межах $\pm 10\%$ від цільового струму процесу (Рисунок 4). Як тільки струм процесу знаходиться в межах заданих меж, експеримент з видалення металу продовжується без подальшого регулювання. Можливі зміни струму процесу протягом часу процесу допускаються з діапазоном коливань $\pm 5\%$ (Рисунок 4). Після тривалості процесу щонайменше 30 с, протягом якої струм процесу не перевищує діапазон коливань $\pm 5\%$, експеримент з видалення завершується.

Мінімальна відстань переміщення, пройдена в експерименті з видалення, повинна бути щонайменше початковою фронтальною робочою відстанню плюс 50 мкм. Після експерименту з видалення визначається отримана кінцева фронтальна робоча відстань, а результуюча напруга обробки та крива струму процесу $I = f(t_{Proc})$ документуються для подальшого оцінювання. Для документування змінних процесу рекомендується використовувати таблицю В.1, наведену в Додатку В. Нарешті, слід провести візуальний огляд поверхні катода. Поверхню катода слід очистити від будь-яких відкладень або забруднень. Рекомендується очистити її 10% сірчаною кислотою. Після очищення катод слід промити деіонізованою водою. Детальний аналіз оцінюється відповідно до 5.6.

5.5 Серія аналізів

5.5.1 Визначення специфічних для матеріалу параметрів видалення

Специфічні для матеріалу параметри видалення матеріалу, такі як швидкість видалення матеріалу V_{m-PD} та мінімальна густина струму J_{min} визначаються за допомогою функції видалення матеріалу $f(J) = V_{m-PDC}$. Для визначення цієї функції видалення матеріалу необхідні експерименти з видаленням матеріалу з різними швидкостями зниження v_f . Експерименти з видалення матеріалу необхідно планувати та проводити відповідно до 5.4.2. Щоб доповнити існуючу криву видалення матеріалу точками вимірювання, експерименти з видалення матеріалу необхідно планувати та проводити відповідно до 5.4.3. Рекомендується використовувати початкову фронтальну робочу відстань 50 мкм. Для експериментів повинен використовуватися зразок висотою 80 мм. Зразок обробляється за допомогою послідовних експериментів з видалення матеріалу. Для визначення функції видалення матеріалу проводиться щонайменше 10 експериментів з видалення матеріалу з різними швидкостями зниження.

5.5.2 Визначення зміни стану на робочій відстані

Заплановані експерименти з видалення матеріалу базуються на серії аналізів згідно з 5.5.1. Зміна стану робочої відстані, яка визначається залежною від стану процесу електропровідністю та сумою всіх перенапруг на межі електродів, визначається за допомогою функції видалення матеріалу $U_q = f(J, s_{E-F})$. Для визначення функції видалення матеріалу $U_q = f(J, s_{E-F})$ необхідні експерименти з видалення матеріалу, кожен з яких досліджує щонайменше три різні напруги обробки при однакових швидкостях зниження. Це призводить до трьох різних кінцевих фронтальних робочих відстаней для однієї швидкості зниження. Кінцеві фронтальні робочі відстані повинні знаходитись в діапазоні від 20 мкм до 100 мкм. Рекомендується вибирати швидкості занурення на основі серії аналізів, проведених згідно з

5.5.1, щоб напруга обробки з результиуючою фронтальною робочою відстанню була вже відома. Вибрані напруги обробки повинні бути обрані з урахуванням обмежень джерела енергії процесу. На початку експерименту з видалення матеріалу рекомендується вибрати початкову фронтальну робочу відстань відповідно до бажаного значення. Слід використовувати зразок висотою 80 мм. Зразок обробляється за допомогою послідовних експериментів з видалення матеріалу. Для визначення функції видалення матеріалу проводиться щонайменше 30 експериментів з видалення матеріалу.

5.5.3 Визначення зовнішнього вигляду поверхні

Досяжний зовнішній вигляд поверхні, такий як колір та блиск, а також досяжні параметри шорсткості, визначаються за допомогою аналізу результатів оброблення поверхонь. Для цього необхідно проводити експерименти з видалення матеріалу з різною густиною струму. Застосовується наступне:

- Густину струму слід вибирати таким чином, щоб було можливим систематичне представлення видалення матеріалу в характерних точках функцій видалення матеріалу;
- Необхідно визначити передню робочу відстань (рекомендовано 50 мкм). Цього слід досягти з допуском ± 10 мкм в експериментах з видалення матеріалу. Для визначення вхідних змінних процесу, напруги обробки та швидкості видалення необхідно використовувати функції видалення матеріалу $v_{a-PDC} = f(J)$ та $U_q = f(J, s_{E-F})$, визначені за методикою описаною у розділі 5.6.
- Рекомендується вибирати початкову фронтальну робочу відстань відповідно до бажаної;
- Під час експерименту з видалення матеріалу жодна вхідна змінна процесу не змінюється.

Повинно бути використано щонайменше десять зразків з висотою зразка 40 мм. Кожен зразок піддається одному експерименту з видалення. Для представлення зовнішнього вигляду поверхні проводиться щонайменше десять експериментів з видалення. Потім зовнішній вигляд поверхні реєструється за допомогою методів візуалізації, а параметри шорсткості вимірюються за допомогою тактильної або оптичної технології вимірювання. Приклад представлення та презентації результатів можна знайти в Додатку Д.

5.6 Оцінювання та представлення результатів

5.6.1 Визначення густини струму

Густина струму визначається для кожного експерименту з видалення згідно з рівнянням (8) з використанням середньої сили струму I_m та визначеної площі видалення досліджуваних зразків [2, 4].

$$J = \frac{I_m}{A_a} \quad (8)$$

На основі кривої струму процесу $I = f(t_{proc})$ експерименту з видалення рекомендується розрахувати середнє значення струму процесу на основі останніх 10 секунд експерименту з видалення.

5.6.2 Визначення параметрів видалення матеріалу

Для визначення параметрів видалення матеріалу для прецизійної електрокомпенсаційної обробки, швидкість обробки прецизійною електрокомпенсаційною обробкою v_{a-PDC}

визначається згідно з рівнянням (9).

$$v_{a-PD} = v_f \quad (9)$$

Потім визначається характеристика видалення матеріалу $v_{a-PDC} = f(J)$. Для цього швидкості обробки зображуються як функція густини струму J на діаграмі $v_{a-PD} - J$. Очікувані криві характеристик показані та класифіковані як приклади на рисунку 5.

- Для типу А та типу D характеристики видалення матеріалу є лінійною залежністю між швидкістю видалення матеріалу та густиною струму;
- Типи від А до типу С називаються активним видаленням матеріалу. Процес розчинення не гальмується згідно з [3, 5];
- Типи від D до типу F називаються транспасивним видаленням матеріалу. Процес розчинення гальмується та відбувається після досягнення мінімальної густини струму J_{min} [3, 5];
- Криві видалення матеріалу згідно з типом В, типом С, типом Е та типом F показують, що можуть виникнути різні зміни нахилів функцій та різні точки перетину з ординатою. Окремі функціональні залежності потім поділяються на функціональні області. Кожна функціональна область визначає діапазон густини струму. Функціональні залежності виводяться для визначених функціональних областей.

Рисунок 5 — Швидкість обробки як функція густини струму згідно [3]

Рекомендується використовувати лінійні функції згідно з рівнянням (10). Визначені функції слід представити в таблиці 3.

$$v_{a-PDC} = V_{m-PDC} \cdot J + v_{0-PDC} \quad (10)$$

Швидкість видалення матеріалу V_{m-PDC} матеріалу для прецизійної електрохімічної обробки з використанням частоти імпульсів струму та ширини імпульсу струму для відповідного функціонального діапазону визначена в Таблиці 3. Для транспасивного видалення матеріалу відповідно до типу D - типу F існує мінімальна густина струму J_{min} , необхідна для досягнення значного видалення матеріалу. Мінімум густини струму являє собою найменшу досяжну густина струму для експериментів з видалення матеріалу і може бути приблизно визначена для прецизійної електрохімічної обробки за допомогою рівняння (11) [4].

$$J_{\min-PDC} = -\frac{v_{0-PDC1}}{V_{m-PDC1}} \quad (11)$$

Таблиця 3 -Зведення параметрів видалення матеріалу залежно від функціональних діапазонів

Функціональні зони	$J, \text{А/см}^2$	$v_{m-PDC}, (\text{мм/хв})/(\text{А/см}^2)$	$v_{0-PDC}, \text{мм/хв}$
1	$J_1 - J_2$	v_{m-PDC1}	v_{0-PDC1}
...
n	$J_n - J_{n+1}$	v_{m-PDCn}	v_{0-PDCn}

Для визначення необхідної швидкості зниження v_f для експериментальної реалізації прецизійної електромеханічної обробки параметри видалення матеріалу для очікуваного функціонального діапазону з Таблиці 3 необхідно підставити в рівняння (10). Слід зазначити, що параметри видалення матеріалу, визначені в Таблиці 3, застосовуються до значень частоти імпульсів струму та ширини імпульсу струму, що використовуються в експерименті з видалення матеріалу. У Додатку С представлено підхід до визначення параметрів видалення матеріалу для електрохімічної обробки безперервним постійним струмом. Це дозволяє приблизно визначити швидкість обробки постійним струмом та приблизно визначити швидкість для прецизійної електрохімічної обробки струмом з будь-якою частотою імпульсів струму та шириною імпульсу струму.

5.6.3 Визначення залежної від стану процесу провідності

Щоб визначити залежну від стану процесу провідність для прецизійного видалення металу електрохімічним методом, спочатку необхідно визначити характеристику видалення матеріалу $U_q = f(J, s_{E-F})$. Для цього експерименти з видалення металу, виконані відповідно до 5.5.2 групуються за швидкістю зниження, а кожній групі призначається принаймні три експерименти. Для згрупованих експериментів з видалення металу густина струму J визначається шляхом усереднення досягнутих густин струму J в експериментах. Потім використані напруги обробки будуються як функція кінцевих робочих відстаней, отриманих в результаті експерименту з видалення металу для усередненої густини струму (Рисунок 6).

Рисунок 6 — Отримання залежностей $U_q = f(J, s_{E-F})$

Функціональне співвідношення визначається для кожної усередненої густини струму. Рекомендується використовувати лінійну функцію згідно з рівнянням (12). Визначені функціональні значення слід задокументувати в таблиці 4.

$$U_q = \frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}} \cdot S_{F-E} + U_0 \quad (12)$$

Таблиця 4 — Огляд значень функції $U_q = f(J, S_{E-F})$ як функції густини струму

Кількість функцій	$J, \text{А/см}^2$	$\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}}, \text{В/мм}$	$U_0, \text{В}$
1	J_1	$\left(\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}}\right)_1$	U_{01}
...
n	J_n	$\left(\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}}\right)_n$	U_{0n}

Згодом, функціональні залежності нахилу $\Delta U_q / \Delta S_{F-E}$ та точки перетину U_0 визначаються як функція густини струму J . Для цього визначені нахили та точки перетину відображаються на графіку як функція густини струму (Рисунок 7).

Рисунок 7 — Нахили та перетини з кривою функції $U_q = f(S_{F-E})$ як функції густини струму

Характеристична крива ерозії може містити функціональні зміни, як показано на рисунку 7, що призводить до різних нахилів функції. У цьому випадку окремі функціональні залежності поділяються на функціональні області. Кожна функціональна область визначає область густини струму. Функціональні залежності виводяться для визначених функціональних областей. Рекомендується використовувати лінійні функції. Вони визначені для нахилу відповідно до рівняння (13) та для перетину з кривою відповідно до рівняння (14). Визначені функції слід документувати відповідно до таблиці 5.

$$\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}} = X_1 \cdot J + X_2 \quad \text{де} \quad X_1 = \frac{\Delta \left(\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}}\right)}{\Delta J} \quad \text{та} \quad X_2 = \left(\frac{\Delta U_q}{\Delta S_{F-E}}\right)_0 \quad (13)$$

$$U_0 = X_3 \cdot J + X_4 \quad \text{де} \quad X_3 = \frac{\Delta U_0}{\Delta J} \quad \text{та} \quad X_4 = U_{00} \quad (14)$$

Таблиця 5 — Зведення значень функцій нахилу та перетину з віссю залежно від діапазону функцій

Функціональна зона	$J, \text{A/cm}^2$	$\frac{X_1, \text{В/мм}}{\text{A/cm}^2}$	$X_2, \text{В/мм}$	$X_3, \text{В/(A/cm}^2)$	$X_4, \text{В}$
1	J_1	X_{11}	X_{21}	X_{31}	X_{41}
...
n	J_n	X_{1n}	X_{2n}	X_{3n}	X_{4n}

Напругу обробки U_q можна визначити як функцію кінцевої фронтальної робочої відстані та середньої густини струму для функціонального діапазону в таблиці 3 відповідно до рівняння (15) для прецизійної обробки електрохімічним способом [4].

$$U_q = (X_{1n} \cdot J + X_{2n}) \cdot s_{F-E} + X_{3n} \cdot J + X_{4n} \quad (15)$$

Зі значення X_{41} можна визначити суму всіх перенапруг на межі електродів U_Σ . Згідно з рівнянням (16), визначається залежна від стану процесу провідність [4]

$$\sigma_{el-Proz} = \frac{s_{F-E}}{(X_{1n} \cdot J + X_{2n}) \cdot s_{F-E} + X_{3n} \cdot J + (X_{4n} - X_{41})} \cdot J \quad (16)$$

Цей функціональний зв'язок дозволяє розрахувати та графічно відобразити залежну від стану процесу провідність як функцію кінцевої фронтальної робочої відстані та густини струму. Під час перенесення функцій видалення напруги обробки $U_q = f(s_{F-E}, J)$ та залежної від стану процесу провідності $\sigma_{e-Proz} = f(s_{F-E}, J)$ до відповідного застосування необхідно враховувати довжину потоку електроліту та шлях потоку електроліту.

6 Вимоги до створення цифрових двійників процесів електрохімічного прецизійного оброблення

6.1 Короткий опис

Для створення цифрових двійників джерел технологічної енергії, що використовуються в процесах ІЕХО, необхідно отримати достовірні експериментальні дані, які відображають реальний перебіг процесу. Одним із ключових параметрів ІЕХО є електричний струм, що формується виробничим обладнанням і безпосередньо визначає ефективність, стабільність та точність знімання матеріалу. Для цього струм процесу вимірюється за допомогою зовнішнього високочутливого датчика, що підключається у вимірювальне коло без порушення умов проведення експерименту. Отримані часові залежності струму дозволяють ідентифікувати динамічні особливості джерела живлення, у тому числі поведінку струму під час наростання, спадання та повторення імпульсів. У типовому експерименті для визначення характеристик процесу обробляється циліндричний зразок за допомогою конічного катоду (Рисунок 8). Завдяки конічній формі катоду, площа міжелектродного контакту поступово зростає під час переміщення електрода, що призводить до безперервного збільшення струму процесу. Така залежність дає змогу проаналізувати взаємозв'язок між геометричними параметрами системи, шляхом обробки та амплітудою струму. Для більш глибокої

ідентифікації процесу визначається повний електричний заряд, що проходить через систему, а також оцінюється тривалість окремих імпульсів струму.

Після цього експериментальні дані порівнюються з вихідними характеристиками джерела живлення виробничого обладнання, включно з формою кривої струму та встановленими параметрами імпульсів. Такий порівняльний аналіз дозволяє встановити ступінь відповідності реального процесу заданим технологічним режимам і виявити нелінійності або часові затримки у формуванні імпульсів. На основі отриманих результатів будується система функціональних залежностей між параметрами струму, напругою, зарядом та часовими інтервалами, які апроксимуються у вигляді математичних функцій. Ці функції використовуються для побудови цифрових двійників джерел технологічної енергії, здатних відтворювати електрофізичні процеси в режимі симуляції, що є основою для подальшої оптимізації технологічних режимів ІЕХО.

Рисунок 8 – Принципова схема розташування електродів в експерименті з абляції

6.2 Технічні вимоги

6.2.1 Установка для електрохімічного оброблення

Технічні вимоги до обладнання для проведення експериментів з побудови цифрових близнюків джерел струму відповідають вимогам розділу 5.2.1.1 Типові діапазони значень та допуски для параметрів процесу наведено в таблиці 1. Рекомендовані параметри процесу наведено в додатку Е.

6.2.2 Струм процесу та каскад генератора

Вимоги до системи електроживлення, включаючи можливості вимірювання та запису параметрів струму, наведено у розділі 5.2.1.2. У випадку, коли джерело енергії процесу виробничого обладнання для електрохімічного виробництва вмикає різні каскади генератора

залежно від рівня струму, виробниче обладнання для ПЕХО повинно мати можливість відображати та виводити інформацію щодо використаного каскаду генератора.

6.3 Пристосування для проведення експериментів

На рис. 9 показано схематичне зображення пристосування для проведення експериментів, що включає компонування електродів, описане в розділі 6.1. Пристосування складається з трьох основних компонентів: системи закріплення катода, системи закріплення зразка та камери промивки. Воно забезпечує вирівнювання торцевих поверхонь катода та зразка таким чином, щоб обидві торцеві поверхні були розташовані співвісно з допуском $\pm 0,01$ мм та паралельно з допуском $\pm 0,01$ мм. Застосовується наступне:

- Система закріплення катода фіксує та позиціонує катод і забезпечує електричний контакт для подачі електроживлення.
- Система закріплення зразка фіксує та позиціонує зразок і забезпечує електричний контакт для подачі електроживлення. Система закріплення зразка подає електроліт для створення примусового промивання робочого зазору. Для цього зразок має промивний отвір.
- Системи закріплення катода та зразка з'єднані електроізолюючою промивною камерою, що забезпечує розділення потенціалів. Камера промивки має два виходи для електроліту. У камері можна досягти тиску електроліту до 10 бар. Камера промивки має бути постійно з'єднана з катодом. Відносний рух між катодом та анодом призводить до постійного зміщення камери на затискних системах. Для зменшення витоків електроліту необхідно використовувати ущільнення.

Рисунок 9 – Схематичне зображення пристрою для електрохімічного оброблення

6.4 Система вимірювань

Система вимірювань має бути оснащена датчиком та пристроєм для перегляду та запису. Для цієї мети можна використовувати струмові кліщі та осцилограф із запам'ятовуванням.

Технічні характеристики перетворювача для вимірювання форми імпульсу струму такі:

- Охоплення визначеного для оброблення діапазону вимірюваного струму
- Отримання діапазону значень, що вимірюються, для тривалості імпульсів струму; типові діапазони значень становлять від 1 мс до 5 мс (таблиця 1)
- Регульований час синхронізації з виробничим електрохімічним обладнанням
- Зберігання записаних імпульсів струму.

Рекомендовані властивості перетворювача наведено як приклади в таблиці 6.

Таблиця 6 – Рекомендовані характеристики системи вимірювання для діапазону струму від 10 А до 400 А

Назва параметру	Рекомендовані властивості
Тип струму	Імпульсний постійний струм
Діапазон струму	10 А ... 400 А
Чутливість для $0,5 \text{ А} > I \leq 150 \text{ А}$	10 mV/A
Чутливість для $150 \text{ А} > I \leq 400 \text{ А}$	1 mV/A
Компенсація нуля постійного струму	автоматична
Смуга пропускання для імпульсного постійного струму	30 kHz
Час наростання (від 10 до 90%)	$\leq 11 \mu\text{s}$
Час спаду (від 90 до 10%)	$\leq 11 \mu\text{s}$
Час затримки при 10%	$\leq 10 \mu\text{s}$
Власні невизначеності для $0,5 \text{ А} > I \leq 150 \text{ А}$	$\leq \pm 1,5\%$ значення показання
Власні невизначеності для $150 \text{ А} > I \leq 400 \text{ А}$	$\leq \pm 2,5\%$ значення показання
Частота дискретизації	Щонайменше 5 мс/с для тривалості імпульсу струму 1 мс; тривалість запису 10 000 точок

6.5 Випробувальний зразок та катод

6.5.1. Форма та розміри

Форма, розміри та допуски випробувальних зразків і катода для досягнення діапазону струму від 10 А до 300 А при середній густині струму 60 А/см^2 показані на рисунках 10 та 11 як приклади. Для проведення експериментів розміри можна регулювати. Конічна поверхня катода впливає на діапазон струму, який потрібно досягти, та збільшення струму на відстані зниження. Крім того, висота випробувальних зразків повинна бути адаптована до досягнутої відстані зниження. Випробувальні зразки мають промивний отвір у центрі. Діаметр промивного отвору становить щонайменше 2 мм. Діапазон вимірюваного струму можна приблизно визначити за заглибленою поверхнею конуса катода як функцію глибини занурення згідно з рівнянням (17).

$$I(z, \alpha, J_m) = \left((z \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)) + 2 \cdot r_B \right) \cdot \pi \cdot \sqrt{(z \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right))^2 + z^2} \cdot J_m \quad (17)$$

Рисунок 10 – Розміри випробувальних зразків

Рисунок 11 – Розміри катоду

6.5.2. Кількість зразків

Для визначення діапазону струму для вибраної ширини імпульсу струму зазвичай достатньо одного випробувального зразка. Досліджуваний зразок обробляється за допомогою одного експерименту з абляції. Дані збираються під час експерименту. Випробувальний зразок також може бути оброблений за допомогою послідовних експериментів з абляції. Для кожної додаткової ширини імпульсу струму, яку потрібно дослідити, необхідно використовувати новий випробувальний зразок. Для експериментів з абляції потрібен катод. У разі короткого замикання під час експерименту з абляції заміна катода та випробувального зразка не є обов'язковою.

6.5.3. Матеріал зразків

Як матеріал зразка слід використовувати аустенітну нержавіючу сталь 1.4301 або її аналог (08X18H10T або 12X18H10T), оскільки VDE SPEC для цього матеріалу враховує специфічні для матеріалу функції видалення під час розробки експериментів з видалення. Як матеріал зразка можна використовувати той самий матеріал, який буде використано в подальшому виробництві, за умови, що функції видалення матеріалу під час IEXO попередньо встановлені за описаною у розділі 5 методикою.

6.5.4. Підготовка зразків

Перед експериментом з видалення матеріалу зразки необхідно знежирити, очистити та висушити. Необхідно переконатися, що зразки не мають задирок.

6.5.5. Матеріал катода

Як катодний матеріал може бути використана нержавіюча аустенітна сталь 1.4301 чи її аналог (08X18H10T або 12X18H10T). Як матеріал катода може також використовуватися той самий матеріал, який застосовується у подальшому виробництві.

6.6. Експерименти зі зняття матеріалу

6.6.1. Загальні положення

Експеримент з видалення матеріалу використовується для збору даних під час процесу видалення матеріалу методом ІЕХО. Видалення матеріалу характеризується ефективною швидкістю зниження та бажаною відстанню зниження. Під час процесу видалення матеріалу слід виміряти щонайменше 10 імпульсів струму з різною інтенсивністю струму. Діапазони значень вхідних змінних процесу базуються на Таблиці 1. Для експериментів з видалення матеріалу напруга обробки, частота імпульсів струму, відстань занурення та ефективна середня густина струму встановлюються на одне значення. Рекомендується використовувати напруга обробки 10 В, частоту імпульсів струму 50 Гц, відстань занурення 14,5 мм та середню густину струму 60 А/см². Ширина імпульсу струму визначається на основі діапазону значень виробничого обладнання ІЕХО. Рекомендується вибрати щонайменше дві цілочисельні ширини імпульсу струму. Для кожної ширини імпульсу струму необхідно спланувати експеримент з видалення матеріалу відповідно до 6.6.2 та провести відповідно до 6.6.4. Для цієї мети необхідно використовувати новий випробувальний зразок. Швидкість зниження визначається розрахунком згідно з 6.6.2.

6.6.2 Визначення вхідних змінних процесу

Вхідні змінні процесу визначаються відповідно до методики описаної у розділі 5. Швидкість опускання v_f розраховується з урахуванням кута конуса α катодів згідно з рівнянням (2).

$$v_f = \frac{v_{a-PDC}}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \quad (18)$$

Якщо відомі функції видалення матеріалу заготовки у вибраній комбінації з електролітом та матеріалом катода для електрохімічної обробки безперервним постійним струмом, швидкість зенкування v_f для прецизійної електрохімічної обробки розраховується за рівнянням (19) [1, 4].

$$v_{a-PDC} = (V_m \cdot J_m + v_0) \cdot t_p \cdot f_p \quad (19)$$

Якщо функція видалення для прецизійного ІЕХО з фіксованою частотою імпульсів струму та шириною імпульсу струму доступна згідно з рівнянням (19), швидкість зниження повинна визначатися згідно з рівнянням 20 [1, 4]

$$v_{a-PDC} = V_{m-PDC} \cdot J_m + v_{0-PDC} \quad (20)$$

Якщо як матеріал зразка та як матеріал катода використовується аустенітна нержавіюча сталь 1.4301 чи її аналог (08X18H10T або 12X18H10T), значення з таблиці 7 можна

використовувати для розрахунку швидкості просідання для прецизійної електромеханічної обробки за допомогою рівняння (19).

Таблиця 7 – Значення функції видалення матеріалу заготовки 1.4301 [4]

Розміри	J_m	V_m	v_0
Одиниця вимірювання	A/cm^2	$\frac{mm}{xv} / \frac{A}{cm^2}$	$\frac{mm}{xv}$
Зона видалення 1	9 – 55	0,0106	-0,063
Зона видалення 2	55 - 107	0,0116	-0,032

Розраховані змінні процесу призводять до експериментальної матриці згідно з таблицею 8.

Таблиця 8 – Матриця експерименту для різної тривалості імпульсів струму

Параметр	Одиниці	Експеримент 1	Експеримент 2	...	Експеримент n	Задані величини
t_p	ms	t_{p1}	t_{p2}	...	t_{pn}	$V_m, v_0, f_p,$
v_f	mm/min	v_{f1}	v_{f2}	...	v_{fn}	J_m, U_q, α

6.6.3 Підключення системи вимірювань

Перед проведенням експерименту з абляції датчик необхідно підключити, щоб забезпечити правильне вимірювання струму та його напрямку відповідно до специфікацій виробника. Крім того, для подальшого призначення реєструючий пристрій датчика має бути синхронізований з електрообладнанням для ІЕХО. Час реєструючого пристрою має бути налаштований відповідно до часу електрообладнання для ІЕХО.

6.6.4 Проведення експерименту з абляції

Експеримент з абляції запускається з використанням заданих вхідних змінних процесу. Під час експерименту з абляції виміряні значення записуються у заданих точках вимірювання відповідно до пункту 6.6.5. Тиск промивання можна регулювати під час експерименту з абляції. Щоб скоротити час абляції, абляцію між точками вимірювання можна виконувати з більшою шириною імпульсу струму та швидкістю зниження для ширини імпульсу струму менше 4 мс. Використовуючи геометрію катоду, показано на рисунку 11, та матеріал зразка 1.4301 (чи аналог з визначеними параметрами), рекомендується використовувати ширину імпульсу струму 4 мс та швидкість зниження 0,266 мм/хв. Важливо переконатися, що задані вхідні параметри процесу скинуті до досягнення наступної точки вимірювання. Коригування слід виконати щонайменше на 200 мкм до досягнення заданої відстані занурення. Експеримент з видалення матеріалу вважається завершеним, коли кінцева поверхня катода повністю занурена, а струм процесу більше не збільшується. Якщо необхідний максимальний струм процесу не досягнуто, рекомендується збільшити напругу обробки або повторити експеримент з видаленням з катодом з більшою площею поверхні.

6.6.5. Збір вимірювальних даних

Під час абляційного експерименту струм процесу збільшується зі зниженням кінцевого катода. Імпульсний струм вимірюється у визначених точках вимірювання. Точками вимірювання можуть бути задані відстані зниження або задані струми процесу (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Схематичне зображення точок вимірювання під час експерименту з абляції

Після досягнення точки вимірювання необхідно записати та зберегти криву імпульсного струму принаймні для одного імпульсу. Рекомендується зберегти візуальне представлення (наприклад, знімок екрана) та цифровий запис кривої імпульсного струму. Крім того, для цієї точки вимірювання необхідно задокументувати відстань опускання z , час, час процесу t_{Proc} , струм процесу I_{Proc} та каскад генератора струму виробничого обладнання. Для документування змінних процесу рекомендується використовувати таблицю 10, наведену в Додатку В.

6.6.6. Завершення експерименту зі зняття матеріалу

Після завершення експерименту зі зняття матеріалу необхідно зберегти перебіг струму процесу установки для електрохімічного оброблення. Рекомендується зберегти візуальне зображення (наприклад, знімок екрана) та цифровий запис сили струму процесу.

6.7. Оцінка та представлення результатів

6.7.1. Прив'язка даних вимірювальних приладів

Спочатку дані вимірювань призначаються даним експерименту з абляції. Для цього дані вимірювань призначаються відповідній точці вимірювання. Рекомендується, щоб призначення базувалося на часі. Для цього дані вимірювань необхідно призначити відповідній точці вимірювання, використовуючи документацію з розділу 6.6.5.

6.7.2. Обробка струму процесу

Між записом даних вимірних значень та даними з електрохімічного обладнання відповідно до 6.6.5 може виникнути різниця в часі. Ця різниця в часі може становити від 5 до 10 с. Щоб врахувати цю різницю в часі для порівняння даних, рекомендується визначити струм процесу ІЕХО-обладнання як середнє арифметичне I_{mProc} для кожної точки вимірювання. Для цього середнє арифметичне струму процесу, без урахування пауз імпульсів струму, від досягнення заданої відстані зниження до досягнення відстані зниження після закінчення різниці в часі, необхідно розрахувати за допомогою кривої струму процесу $I_{Proc} = f(t_{Proc})$.

6.7.3. Обробка даних вимірювальних приладів

Для даних, записаних відповідно до розділу 6.6.5, для кожної точки вимірювання необхідно виконати коригування нульової точки. Для коригування нульової точки необхідно визначити значення зміщення I_{Ver} (рисунок 13). Значення зміщення I_{Ver} – це різниця між середнім арифметичним значеннями струму до початку часу ввімкнення імпульсу струму та після закінчення часу вимкнення імпульсу струму, при цьому значення дорівнює нулю. Значення зміщення I_{Ver} потім необхідно застосувати для коригування нульової точки вимірювання.

Рисунок 13 – Визначення значення зміщення I_{Ver} імпульсу струму

Залежно від вибраного діапазону вимірювання перетворювача, може знадобитися застосувати коефіцієнт перетворення до даних вимірювання. Зверніться до інструкції з експлуатації датчика, щоб вибрати відповідний коефіцієнт перетворення для вибраного діапазону вимірювання та застосувати його до даних.

6.7.4. Визначення середньої максимальної сили струму імпульсу

Використовуючи дані, підготовлені відповідно до 6.7.3, для кожної точки вимірювання визначається середня максимальна сила струму I_{mmax} імпульсу струму. На основі профілю імпульсу струму обчислюється середнє арифметичне значень струму від часу після ввімкнення імпульсу струму (t_{G1}) до його вимкнення (t_{G2}) (Рисунок 14). Для документування змінних процесу рекомендується використовувати Таблицю Є2, наведену в Додатку Є.

Рисунок 14 – Визначення середнього максимального струму I_{mmax} імпульсу струму в діапазоні від t_{G1} до t_{G2}

6.7.5. Визначення функцій кореляції струму

Для визначення функцій кореляції струмів середній струм процесу I_{mProz} , визначений у точці вимірювання з 6.7.2, порівнюється з метрологічним визначенням середнього максимального струму I_{mmax} з 6.7.4. Для цього метрологічний визначення середніх максимальних струмів будується як функція визначених середніх струмів процесу для встановленої ширини імпульсів струму та використаних каскадів генератора (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Можлива крива середньої максимальної сили струму як функції середнього струму процесу для різної тривалості імпульсів струму та каскадів генератора

Функціональний зв'язок визначається для кожної встановленої ширини імпульсу струму та його переважного генераторного каскаду. Рекомендується використовувати лінійну функцію згідно з рівнянням (21). Визначені значення функції слід документувати згідно з таблицею 9.

$$I_{mmax} = \frac{\Delta I_{mmax}}{\Delta I_{mProz}} \cdot I_{mProz} + I_0 \quad (21)$$

Таблиця 9 – Огляд значень функції кореляції струму $I_{mmax} = f(I_{mProz})$ залежно від ширини імпульсу струму та каскаду генератора

Величини	Генераторний каскад	$\Delta I_{mmax} / \Delta I_{mProz}$	I_0
Одиниці	-	A/A	A
t_{p1}	GS1	$(\Delta I_{mmax} / \Delta I_{mProz})_{1-1}$	$I_{0\ 1-1}$

...	GSm	$(\Delta I_{mmax} / \Delta I_{mProz})_{1-m}$	$I_{0\ 1-m}$

t_{pn}	GS1	$(\Delta I_{mmax} / \Delta I_{mProz})_{n-1}$	$I_{0\ n-1}$

	GSm	$(\Delta I_{mmax} / \Delta I_{mProz})_{n-m}$	$I_{0\ n-m}$

Якщо на рисунку 15 показано, що функціональні криві майже однакові для всіх або великої кількості значень ширини імпульсів струму, рекомендується визначити спільну функцію кореляції струму для цих значень ширини імпульсів струму. Для цього для кожного каскаду генератора необхідно визначити функціональну залежність згідно з рівнянням (21) для відповідних значень ширини імпульсів струму. Визначені функціональні залежності слід задокументувати згідно з таблицею 10.

Таблиця 10 – Огляд функціональних залежностей функції кореляції струму

$$I_{mmax} = f(I_{mProz}) \text{ залежно від каскаду генератора}$$

Каскад генератора	Функція
GS 1	$I_{mmax-1} = f(I_{mProz})_1$
...	...
GS m	$I_{mmax-m} = f(I_{mProz})_m$

6.7.6. Визначення ширини імпульсу струму, пов'язаної із зарядом

Для характеристики впливу струму процесу на ширину імпульсу струму визначається ширина імпульсу струму t_{p-I} , пов'язана з зарядом (Рисунок 16).

Рисунок 16– Визначення тривалості імпульсу струму t_{p-I} , пов'язаної з зарядом

Для цього спочатку необхідно визначити електричний заряд Q кривої імпульсу струму в даній точці вимірювання згідно з рівнянням (22):

$$Q = \int_{t_{Q1}}^{t_{Q2}} I(t) dt \quad (22)$$

Згодом, ширину імпульсу струму t_{p-I} , пов'язану з зарядом, слід розрахувати згідно з рівнянням (23) у розглянутій точці вимірювання:

$$t_{p-I} = \frac{Q}{I_{mmax}} \quad (23)$$

Для документування ширини імпульсу струму, пов'язаного із зарядом, рекомендується використовувати таблицю Є2, наведену в Додатку Є.

6.7.7. Визначення функцій кореляції ширини імпульсу струму

Для визначення кореляційних функцій ширини імпульсів струму спочатку характеризується вплив середньої максимальної інтенсивності струму з 6.7.4 на ширину імпульсу струму, пов'язану із зарядом, t_{p-l} з 6.7.6. Для цього ширина імпульсів струму, пов'язана із зарядом, будується як функція середньої максимальної інтенсивності струму для заданої ширини імпульсів струму та переважаючих каскадів генератора (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Можлива крива залежності ширини імпульсу струму, пов'язаного із зарядом, t_{p-l} як функції середнього максимального струму I_{mmax} для різних ширин імпульсу струму та каскадів генератора

Рекомендується визначити функціональні взаємозв'язки для кожної встановленої ширини імпульсу струму та використовуваного каскаду генератора і задокументувати їх відповідно до Таблиці 11. Для визначення кореляційних функцій ширини імпульсу струму, відхилення ширини імпульсу струму, пов'язаної з зарядом, t_{p-l} від відповідної встановленої ширини імпульсу струму t_p визначається шляхом віднімання згідно з рівнянням (24).

$$\Delta t_{p-l} = t_{p-l} - t_p \quad (24)$$

Таблиця 11 – Огляд функціональних взаємозв'язків функції кореляції ширини імпульсу струму $t_{p-l} = f(I_{mmax})$ як функції середнього максимального струму I_{mmax} для ширини імпульсу струму та каскадів генератора

Величина	Каскад генератора	Функція
t_{p1}	GS1	$t_{p-l-1-1} = f(I_{mmax})_{1-1}$

	GSm	$t_{p-l-1-m} = f(I_{mmax})_{1-m}$
...
t_{pn}	GS1	$t_{p-l-n-1} = f(I_{mmax})_{n-1}$

	GSm	$t_{p-l-n-m} = f(I_{mmax})_{n-m}$

Визначені відхилення Δt_{p-l} потім графічно відображаються як функція середнього максимального струму I_{mmax} (рисунок 18).

Рисунок 18 – Можлива зміна ширини імпульсу струму, пов'язаного з зарядом Δt_{p-1} , як функція середнього максимального струму I_{mmax} для різних ширин імпульсу струму та каскадів генератора

На рисунку 18 показано, чи є крива функції однаковою для всіх значень ширини імпульсів струму. Рекомендується визначити функціональну залежність для кожного каскаду генератора за допомогою рівняння (25). Визначені функціональні залежності слід задокументувати в таблиці 12.

$$\Delta t_{p-1} = f(I_{mmax}) \quad (25)$$

Таблиця 12– Огляд функціональних залежностей функції кореляції ширини імпульсу струму $\Delta t_{p-1} = f(I_{mmax})$ залежно від середнього максимального струму для каскадів

Каскад генератора	Функція
GS 1	$\Delta t_{p-1-1} = f(I_{mmax})_1$
...	...
GS m	$\Delta t_{p-1-m} = f(I_{mmax})_m$

Підставляючи рівняння (25) у рівняння (24), функцію кореляції ширини імпульсу струму можна описати як функцію середнього максимального струму I_{mmax} та ширини імпульсу струму t_p для відповідного переважаючого каскаду генератора згідно з рівнянням (26).

$$t_{p-1} = \Delta t_{p-1}(I_{mmax}) + t_p \quad (26)$$

6.7.8. Виведення цифрових двійників джерел енергії процесів для електрохімічного прецизійного оброблення

Функції кореляції згідно з 6.7.5 та 6.7.7 слід враховувати під час отримання цифрових двійників джерел енергії процесу для прецизійної електрохімічної обробки таким чином, щоб реальні налаштування обладнання для ІЕХО можна було використовувати як вхідні змінні для цифрового двійника, орієнтованого на процес, і щоб налаштування обладнання для ІЕХО можна було визначити з достатньою точністю за допомогою цифрового двійника. Для цього відповідні функції кореляції згідно з 6.7.5 та 6.7.7 повинні бути реалізовані в цифровому двійнику. Крім того, за допомогою функцій кореляції згідно з 6.7.5 та 6.7.7, змінні процесу, середня максимальна сила електричного струму імпульсу струму I_{mmax} та пов'язана з зарядом ширина імпульсу струму t_{p-1} , можуть бути визначені з профілів струму процесу обладнання для ІЕХО, що дозволяє точніше описати процес обробки.

Додаток А
(інформативний)
Рекомендовані вхідні дані процесу

Таблиця А.1 — Рекомендовані вхідні дані процесу для Таблиці 1

Параметр	Символ	Діапазон зміни
Напруга обробки	U_q	5 В ... 20 В
Ширина імпульсу струму	t_p	1 мс ... 5 мс
Частота імпульсу струму	f_p	50 Гц
Частота коливань	f_z	50 Гц
Амплітуда коливань	Z	0,37 мм
Переміщення по осі Z	z	max. 1,2 мм
Швидкість опускання	v_f	0,007 мм/хв ... 0,5 мм/хв
Тип електроліту		Водяний розчин NaNO_3
Масова частка солі	w	са. 8 %
Провідність електроліту	σ_{el}	70 мС/см
Температура електроліту	ϑ_{el}	20 °С
Тиск електроліту	p_{el}	3,1 бар (Вхідний пристрій)
Значення рН		7
Об'ємний потік при 1,13 см ² згідно з рисунком 3	V	2,8 л/хв

Додаток Б (інформативний)

Рекомендована конструкція пристосування для визначення характеристик матеріалів для призначення режимів ІЕХО

Перв. застосує.

Справ. №

Підп. і Дата

Інг. № Фабр.

Інг. зам. Інг. №

Підп. і Дата

Інг. № орг.

КС 000.10-250

Позиція	Позначення	Опис / Матеріал	Кількість
1	Верхня частина КС25-01.002	РОМ (полиформальдегіл)	1
2	Електрод - оправка КС25-01.001	той самий матеріал що планується використовувати або Сталь 12Х18Н9Т	1
3	Нижня частина КС25-01.003	РОМ (полиформальдегіл)	1
4	Досліджуваний зразок КС25-01.004	з досліджуваного матеріалу	100мм - 30 шт., 60 мм - 10 шт.
5	MPNZ000208 Aktualisiert	Умовне відображення	2
6	кільце 12-16-25	гума, стійка до електроліту	2
7	Кільце 65-71-36	гума, стійка до електроліту	1
8	Кільце 74-80-36	гума, стійка до електроліту	1
9	Затискач 701 S GOEBEL	Умовне відображення	2
10	DIN 7991 - M6 x 20 --- 20N	нерж. або наявні	4
11	DIN 7991 - M4 x 10 --- 10N	нерж. або наявні	8
12	ISO 2338 - 6 m6 x 50 - A1	нерж. або наявні	2
13	кільце 18-24-36	гума, стійка до електроліту	1

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

КС25-01.000 СК			
Зм.	Аркус	№ докум.	Підп. Дата
Калібрувальний стенд			
Літ.		Маса	Маштаб
			1:2
Аркус 1		Аркуші 1	
Н. контр.			
Зате.			

1 Копіював

Формат А3

Файл: Стенд для калібрування v2

**Додаток Г
(інформативний)**

Визначення параметрів видалення матеріалу для ІЕХО безперервним постійним струмом

Щоб приблизно визначити параметри видалення матеріалу для електрохімічної обробки безперервним постійним струмом на основі результатів серії аналізів, спочатку необхідно визначити швидкість видалення матеріалу v_a згідно з рівнянням (Г1). Для цього швидкість різання ділиться на добуток поточної частоти імпульсів та поточної ширини імпульсу [4].

$$v_a = \frac{v_f}{f_p \cdot t_p} \quad (\text{Г1})$$

Потім визначається характеристика видалення матеріалу $v_a = f(J)$. Для цього розраховані швидкості видалення матеріалу відображаються як функція густини струму J на діаграмі $v_a - J$. Залежно від видалення матеріалу, можна очікувати характеристики видалення матеріалу, показані на рисунку Г-1.

Рисунок Г.1 — Швидкість видалення як функція густини струму згідно з [3]

Функції видалення повинні бути визначені згідно з рівнянням (Г2) для відповідної функціональної області та задокументовані згідно з таблицею Г.1.

$$v_a = V_m \cdot J + v_0 \quad (\text{Г2})$$

Швидкість видалення матеріалу V_m за умов постійного струму можна визначити з таблиці Г.1 для відповідного функціонального діапазону. Для транспасивного видалення матеріалу відповідно до типу D - типу F мінімальну густину струму можна приблизно визначити за допомогою рівняння (Г3).

$$J_{\min} = -\frac{V_{m1}}{v_{01}} \quad (\text{Г3})$$

Використовуючи параметри видалення матеріалу з таблиці Г.1, можна також приблизно визначити швидкість прорізання v_f для прецизійної електрохімічної обробки з будь-якою частотою імпульсів струму та шириною імпульсу струму. Для цього необхідно

використовувати параметри видалення матеріалу для очікуваного функціонального діапазону з таблиці Г.1 та рівняння (6). Через різні струми та умови промивання електроліту, функції можна лише приблизно перенести на електрохімічну обробку імпульсним постійним струмом.

Таблиця Г.1 — Зведена інформація про параметри видалення матеріалу для функціональних зон, що відповідають конкретним матеріалам

Функціональні зони	J, А/см²	v_m, (ММ/ХВ)/(А/см²)	v_0, ММ/ХВ
1	$J_1 - J_2$	v_{m1}	v_{01}
...
n	$J_n - J_{n+1}$	v_{mn}	v_{0n}

Додаток Д
(нормативний)
Зображення зовнішнього вигляду поверхні

Оброблені зразки висотою 40 мм згідно з 5.5.3 сортуються та оцінюються відповідно до густини струму J . Зразки слід сортувати за допомогою діаграми, як показано на рисунку Д.1. Досяжний оптичний вигляд, такий як колір та блиск, потім можна охарактеризувати на основі оброблених поверхонь.

Рисунок Д.1 — Зведення оброблених поверхонь як функції густини струму

Крім того, параметри шорсткості оброблених поверхонь вимірюються відповідно до DIN EN ISO 25178-2 та DIN EN ISO 4287, а параметри шорсткості відображаються на діаграмі як функція густини струму. Параметром шорсткості, який потрібно визначити, є середнє арифметичне значення шорсткості R_a або середнє арифметичне значення шорсткості 3D-параметра S_a . Крім того, можна виміряти інші параметри шорсткості. На рисунку Д.2 показано приклад середнього арифметичного значення шорсткості 3D-параметра S_a як середнього значення як функції густини струму.

Рисунок Д.2 — Параметр шорсткості як функція густини струму

Додаток Е (нормативний)

Рекомендовані вхідні змінні процесу

Таблиця Е1 – Рекомендовані вхідні змінні процесу

Параметр	Символ	Величина
Напруга обробки	U_q	10 V
Частота імпульсів струму	f_p	50 Hz
Частота коливань	f_z	50 Hz
Амплітуда коливань	Z	0,2 mm
Початкова робоча відстань	s_0	50 μ m
Переміщення по осі Z	z	$\leq 14,5$ mm
Тип електроліту	NaNO ₃	
Масова частка солі	w	8 %
Провідність електроліту	σ_{el}	67 mS/cm
Температура електроліту	ϑ_{el}	19,7 °C
Тиск електроліту	p_{el}	3 bar ... 8 bar
Значення рН	7,9	
Об'ємна витрата	V	1,5 l/min

Література

1. G. Meichsner, M. Hackert-Oschätzchen, M. Krönert, J. Edelmann, A. Schubert, M. Putz: Fast Determination of the Material Removal Characteristics in Pulsed Electrochemical Machining, In: Procedia CIRP, 7th HPC 2016 – CIRP Conference on High Performance Cutting, Volume 46, 2016, S. 123-126, DOI:10.1016/j.procir.2016.03.175
2. F. Klocke, W. König: Fertigungsverfahren Band 3; Abtragen, Generieren und Lasermaterialbearbeitung, Springer Verlag, 2007. - ISBN 978-3-540-48954-2
3. H.P. Lindenlauf: Werkstoffe und elektrolytspezifische Einflüsse auf die elektrochemische Senkbarkeit ausgewählter Stähle und Nickellegierungen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Dissertation, 1977
4. G. Meichsner: Entwicklung und Realisierung einer Methode zur Bestimmung von Prozesseingangsgrößen für das elektrochemische Präzisionsabtragen (Dissertation), In: Schubert, A. (Hrsg.): Scripts Precision and Microproduction Engineering, Band 12. Verlag Wissenschaftliche Scripten, 2018, ISBN 978-3-95735-087-9
5. W. Degner: Elektrochemische Metallbearbeitung, VEB Verlag Technik, 1984
6. N.N.: Wörterbuch - Deutsche Online-Ausgabe des IEV der DKE. DKE-IEV, URL: <https://www2.dke.de/de/Online-Service/DKE-IEV/Seiten/IEV-Woerterbuch.aspx>, zuletzt geprüft am 14.09.2018